

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM.

PONTE DO ENCONTRO. DA UTOPIA AO DETALHE, 1969

Pedro Sunyé Barbosa da Silva
FAU-USP, Rua Maranhão, 88. São Paulo, Brasil. sunye@usp.br

RESUMO

Meses após a publicação do AI-5 no Brasil, um grupo de arquitetos foi selecionado para expor na Bienal de Arte, em Paris, na Mostra Mundial de Jovens Artistas. O ano era 1969 e o grupo formado no Paraná. Os arquitetos eram Luiz Forte Netto, Abrão Assad, Roberto Luiz Gandolfi, Jaime Lerner, José Sanchotene e Lubomir Ficinski que desenvolveram a proposta de um complexo turístico para a cidade de Foz do Iguaçu. Um edifício em estrutura metálica que, como uma ponte, ligaria as fronteiras da Argentina, do Paraguai e do Brasil. O projeto que fazia referência às megaestruturas em voga no momento, foi impedido de ir à França. Em reação à censura, artistas e críticos decidiram boicotar a X Bienal de São Paulo. Em Paris, exilados e intelectuais brasileiros se posicionaram contra a repressão no manifesto – Non à la Biennale. A incerteza de que tenha sido exposto e a pouquíssima documentação a seu respeito, tornam o edifício-ponte um marco curioso na história da arquitetura brasileira.

Palavras-chave: edifício-ponte; Jaime Lerner; Bienal de Paris.

ABSTRACT (Abstract (máximo de 1000 caracteres), fonte Arial 10 normal, espaçamento simples.)

In 1969, only six months after the publication of AI-5 in Brazil, a group of architects from Paraná was chosen to exhibit their work at *Biennale de Paris* - the world fair of young artists. The architects were Luiz Forte Netto, Abrão Assad, Roberto Gandolfi, Jaime Lerner, José Sanchotene and Lubomir Ficinski designed a tourist complex for Iguazu Falls. A metallic structure building that, as a bridge, would connect the borders of Argentina, Paraguay and Brazil. The project that made reference to the featured megastructures at that moment was forbidden to go to France. Considering censorship, artists and critics decided to boycott the 10th Biennial of São Paulo. In Paris, Brazilian exiles and intellectuals stood against the repression with a manifest - Non à la Biennale. The uncertainty about what was exhibited and the short information about its respect, make this bridge-building a curious landmark at the Brazilian history of architecture.

Keywords: bridge-building; Jaime Lerner; Paris Biennale.

PONTE DO ENCONTRO

DA UTOPIA AO DETALHE, 1969

Nos turbulentos anos 60 no Brasil, o militarismo e a censura reprimiram de maneira violenta as mais variadas formas de manifestação artísticas, culturais e profissionais. Na área de Arquitetura não foi diferente. Dotado de comprovado talento, um grupo de arquitetos foi selecionado para expor na Bienal, em Paris, na Mostra Mundial de Jovens Artistas, em 1969.

Um dos méritos da Bienal [de Paris] é demonstrar em larga escala a mudança radical que ocorreu na arte nos últimos anos. É sob o signo da técnica, da luz e do movimento que é baseada esta exposição. Outro aspecto desta manifestação é para mostrar o valor do trabalho em equipe. Isto é particularmente verdadeiro para a secção de arquitetura em que os projetos resultam de um trabalho coletivo entre arquitetos, pintores, escultores, músicos, etc.¹

Antes dos trabalhos serem expostos em Paris, haveria uma pré-apresentação no Rio de Janeiro. Mas o que seria oportunidade para a visualização de um projeto de vanguarda, acabou se tornando um misto de confronto, politização e mistério. Todas as publicações da época indicam que a exposição teria sido proibida.

“...a exposição dos trabalhos dos representantes brasileiros à Bienal de Paris foi desmontada horas antes da sua inauguração oficial, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por ordem do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores”.²

Maurício Roberto, arquiteto e diretor-executivo do Museu de Arte Moderna, recebeu um telefonema ordenando a suspensão da exposição no começo da tarde. Os trabalhos dos artistas foram então desmontados, encaixotados e guardados em um depósito. [...] Como indicado anteriormente, Mário Pedrosa, presidente da ABCA, manifestou-se publicamente contra a censura às artes após o cancelamento da exposição, no MAM- RJ, em que estariam presentes os artistas que representariam o Brasil na VI Bienal dos Jovens em Paris [...] As obras selecionadas deveriam ser enviadas a Paris até 1o de julho. [...] De fato, a Bienal francesa não contou com a participação do Brasil em 1969. (SCHROEDER, 2011)

Assim, é intensa a reação de artistas ao tomar conhecimento da censura.

[...] uma suposta carta de censura dirigida aos participantes da X Bienal, coincidiu com o fechamento da exposição dos artistas que representariam o Brasil na VI Bienal de Jovens em Paris. Em reação a esses acontecimentos, um grupo de artistas e críticos tomou a decisão de boicotar a X Bienal de São Paulo. [...] (SCHROEDER, 2011)

¹ Tradução livre: Un des mérites de la Biennale est de montrer sur une grande échelle ce changement radical survenu dans l'art durant ces dernières années. C'est bien sous le signe de la technique, de la lumière, et du mouvement qu'est placée cette exposition. Un autre aspect de cette manifestation est de mettre en valeur les travaux d'équipe. Ceci est particulièrement vrai pour la section d'architecture dans laquelle les projets résultant d'un travail collectif entre architectes, peintres, sculpteurs, musiciens, etc., (Information, TECHNIQUES ET ARCHITECTURE, 28° SERIE, N°4, 1967)

² Itamarati cancela mostra no Museu. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 31 maio 1969.

Na França, onde havia um grande número de exilados, artistas e intelectuais brasileiros, houve uma reunião, em meados de junho, no Museu de Arte Moderna de Paris, para se posicionar contra a repressão.

“Da reunião, onde se encontravam os artistas brasileiros residentes em Paris, resultou um manifesto – Non à la Biennale”. O documento trazia uma lista provisória dos artistas e comissões estrangeiras que haviam tomado a decisão de se recusar, naquela data, a participar da Bienal de São Paulo. [...] Todos os brasileiros mencionados no manifesto encontravam-se fora do país: Sérgio Camargo, Lygia Clark, Arthur Luiz Piza, Flávio Shiró, Rossine Perez e Franz Krajcberg estavam em Paris; Rubens Gerschman, nos Estados Unidos; Antônio Dias, na Itália; e Hélio Oiticica, em Londres.”. (SCHROEDER, 2011)

No mesmo mês, brasileiros e estrangeiros, revoltam-se com o posicionamento do governo e decidem não participar da Bienal de São Paulo, que passa a ser conhecida como a Bienal do Boicote.

"Naquele momento em que se confundiam arte e vida, ou num sentido mais restrito, arte e política, o boicote chegou a ser pensado também como um gesto estético que se utilizou de procedimentos como a comunicação em rede e a manifestação coletiva." (SCHROEDER, 2011)

Meses após o lançamento do Ato Institucional n. 5 (AI-5), a reação se amplia e artistas de diversas nacionalidades recusam-se a participar da X Bienal de São Paulo como forma de protesto.

1. A bienal do boicote. Mino, A tribuna, 7 de outubro de 1969.

A décima edição recebeu o apelido de “Bienal do Boicote” no momento em que oitenta por cento dos artistas convidados – entre eles, os brasileiros Hélio Oiticica, Rubens Gerchman

e Burle Marx – não compareceram e delegações estrangeiras, como a da União Soviética, simplesmente declinaram o convite. Na França, 321 artistas chegam a assinar um manifesto, “Non à la Biennale”, ...” (Catálogo da exposição 30 × Bienal – Transformações na arte brasileira da 1ª à 30ª edição)

Sérgio Ferro resume assim o cenário da época:

“Meu artigo sobre Arquitetura nova tem a marca da ditadura. Texto de combate, enfeitado demais o que foi interrompido pelo golpe. Diz: os arquitetos estavam prontos para um outro tempo imaginado próximo. A ditadura não os deixou fazer o que sabiam. (FERRO, 1967)

Mas afinal, de quem era o trabalho que, mesmo sem ser visto, causou tamanha reação no Brasil e na França? A mesma edição da revista Acrópole, que divulga os resultados do concurso para o Pavilhão Brasileiro em Osaka (1970), traz uma nota editorial informando qual o grupo de arquitetos escolhido para representar o Brasil na Bienal de Paris de 1969.

“PARIS - Os arquitetos paranaenses Abrão Assad, Jaime Lerner, José Sanchotene, Luiz Forte Netto e Roberto Luís Gandolfi foram escolhidos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil para representar nosso País na Bienal de Paris (30 de setembro-2 de novembro).

A referida equipe está construindo no Rio o maior edifício de escritórios de toda a América Latina: é a sede da Petrobrás, com helipôrto, garagem para 400 carros, etc.” (ACROPOLE, ED. 361, Abril, 1969)

Nasce na década de 60, uma geração de arquitetos, vezes chamada de Grupo do Paraná, vezes Grupo de Curitiba, que nunca se apresentou com uma nomenclatura específica e tampouco foi reconhecido nacionalmente.

Neste pequeno grupo se destacam especialmente 5 nomes, recém-saídos da graduação. Eles tiveram pouco acesso a informações, publicações internacionais ou contatos com outros escritórios, no entanto, venceram a maior parte dos concursos arquitetônicos da época. Desenvolveram projetos avançados e demonstraram plena conexão com o que se produzia em outros pontos do mundo.

Em 1957, Luiz Forte Netto e Roberto Gandolfi eram estudantes de arquitetura do 4o período da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Neste ano, colaboram com Fabio Penteado, no Concurso para o Paço Municipal de Campinas e com Pedro Paulo de Melo Saraiva, no Concurso Nacional para o Plano Piloto de Brasília. Em ambos, recebem premiações pela 5a colocação. Nos quatro anos que seguiram, conquistaram diversos prêmios junto aos arquitetos paulistas, incluindo: Ginásio Clube Atlético Paulistano (2o prêmio, 1958), Sociedade Harmonia de Tênis (1o prêmio, 1959), Assembleia Legislativa de São Paulo (2o prêmio, 1961). Em 1962, a dupla ganha o concurso para a sede do Clube Santa Mônica. Ao migrar para Curitiba, eles se tornam os primeiros professores da recém-criada Escola de Arquitetura, na Universidade Federal do Paraná.

Essas migrações caracterizaram um processo de transferência de conhecimento e tecnologia de regiões mais desenvolvidas (como o Rio de Janeiro, São Paulo e outros Centros Regionais) para outras menos desenvolvidas, num processo indutivo de modernização e uniformização de valores culturais e técnicos via arquitetura.
(SEGAWA, 1998, p.134)

Neste mesmo período, Jaime Lerner, que estudava engenharia no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, realizava seus primeiros projetos. Vale destacar que antes de ingressar em Arquitetura, em 1962, já havia realizado um estágio em Paris, no projeto para Toulouse le Mirail, no escritório Candilis Josic Woods, integrantes do Team X (GNOATO, 2006). Em entrevista, Lerner relata:

“Nem era estudante de arquitetura e já consegui ser um dos coordenadores do projeto do quarteirão piloto de Toulouse e depois trabalhei no projeto Fort Lamy, que era da Capital da República do Chade” (Berriel e Suzuki, 2012)

O curso ofereceu, aos engenheiros do período, a formação em uma turma especial. Assim, Lerner consegue concluí-lo em apenas 3 anos. Abraão Assad que já havia terminado a licenciatura em Artes, finaliza Arquitetura em 1967. Mesmo ano em que José Sanchotene, o último dos paulistas a se formar, migrou para Curitiba já formado em Arquitetura pelo Mackenzie.

“Embora os nomes de Forte e Gandolfi tenham se sobressaído nos concursos e o de Jaime Lerner no urbanismo, a totalidade das conquistas vem por meio de trabalhos em equipe, em que não se pode distinguir ou apontar esse ou aquele como o criador personalista.” (PACHECO, 2004. pp. 73)

Onde quer que tenham nascido ou recebido a formação, foi em Curitiba que o grupo consolidou seu trabalho e participação em concursos nacionais e internacionais.

Em 1965, os jovens arquitetos se classificam em segundo lugar no concurso internacional para a Euro Kursaal, em San Sebastian, Espanha. Projeto que serão convidados a desenvolver, seis anos mais tarde, devido à inexecutabilidade do primeiro colocado. Em 1966, Forte Neto e Gandolfi vencem o concurso para construção do edifício da Petrobrás, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Lerner também recebe a primeira colocação no Departamento de Segurança Pública, em Brasília.

Segundo levantamento detalhado, realizado por Paulo Pacheco em 2010, entre os anos de 1957 a 1974 foram 89 premiações concedidas a equipes paranaenses. De cada 10 concursos, em 7 deles constava o nome de um dos arquitetos citados acima.

O que teria determinado a associação entre eles e, considerando que Curitiba no final dos anos 60 tinha apenas 360 mil habitantes, não era um expressivo eixo cultural e recém havia formado sua primeira turma de arquitetos? Como eles conseguiram tão expressivos resultados?

Para contextualizar o cenário da época, é preciso fazer um recorte sobre o acesso do grupo a informações externas. Em pesquisa à Biblioteca do curso de Arquitetura da UFPR, constata-se que, desde 1955, antes da criação do curso de Arquitetura, até o ano de 1957, a única publicação disponível com artigos internacionais era a francesa *Technique et Architecture*, fundada por Le Corbusier e August Perret. Em 1958, a biblioteca passa a contar com a assinatura da revista italiana *Casabella*, especificamente a partir da edição 218, onde são publicadas as primeiras impressões sobre a recém-inaugurada cidade de Brasília. As revistas contavam com trabalhos publicados por Konrad Wachsmann (Hangar de aviões) Paul Rudolph (Lower Manhattan), Yona Friedman (*Recherche d'une méthode*, *TECHNIQUES ET ARCHITECTURE*, 29° SERIE, N°2, 1968) e Cedric Price, todos considerados utopistas na época.

É preciso considerar outras influências. O mundo vivia um clima de “tudo é possível”. O homem chegava à Lua, havia movimentos libertários como Woodstock e, na arquitetura, o movimento Metabolista japonês atingia seu auge com a exposição Universal de Osaka, no Japão, em 1970. Enquanto no Brasil, ao contrário, a publicação do Ato Institucional - número 5, o AI-5, estabelecia a censura em todo o país.

De uma certa maneira o que se coloca aqui é o grau de sintonia dos arquitetos paranaenses com a arquitetura produzida internacionalmente no período. Seja pelo lado da utopia, que se aproxima da produção das arquiteturas radicais no período, ou pela questão construtiva, onde nota-se uma busca similar à dos metabolistas japoneses.

Sobre a relação com o Metabolismo é importante destacar a presença de Sanchotene na equipe. Ele conquista o terceiro lugar no Concurso para o Pavilhão do Brasil em Osaka, no Japão, com abordagem distante da proposta de Paulo Mendes da Rocha, classificada em primeiro lugar. Se por um lado, a proposta ganhadora, faz clara menção à arquitetura da FAU-USP, o edifício, recém-inaugurado por Artigas em 25 de fevereiro de 1969, que buscava manifestar em sua proposta aberta todas as limitações que o país sofria no momento (CONTIER, 2015). Na proposta de Sanchotene, vemos uma arquitetura pavilionar ousada e simples. Muito similar a das outras arquiteturas expostas em Osaka.

[...]comparece sob uma arquitetura efêmera, leve, desmontável, própria para as feiras de exposições, geralmente destinadas a curtos prazos de duração.”(PACHECO, 2004. pp. 189)

Mesmo tendo tantos resultados positivos, para o jovem grupo a indicação à Bienal, em Paris, foi uma grande conquista. É fato que, sem a pré-apresentação no MAM-RJ, não se conheceu o conteúdo do projeto do Edifício-Ponte e muito acabou sendo especulado, erroneamente, sobre sua forma.

(...) a censura oficial determinou o encerramento da mostra, alegando que as obras expostas eram ou de protesto contra o regime ou obscenas. Esta medida implicava a

proibição do envio das obras à Bienal de Paris. (GULLAR, Ferreira. A censura às artes plásticas. In: Revista Continental, n.39, março de 2004.)

Por outro lado, trabalhos especializados em arquitetura chegam a comentar sobre a existência do projeto, mas incorreram em erros de cronologia e descrição.

Em 1965, os arquitetos Luiz Forte Netto, Roberto Luiz Gandolfi, Jaime Lerner, José Sanchotene e Lubomir Ficinski Dunin representariam o Brasil na Bienal de Arquitetura de Paris com um projeto de um edifício em estrutura metálica que, como uma ponte, vence o grande vão sobre o Rio Iguaçu, de forma a coligar as fronteiras da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Tal projeto faz clara referência às mega-estruturas em voga no momento. Além de possibilitar a passagem de veículos leves, ônibus de turismo e caminhões de carga, também abrigava funções de alfândega, hotel, restaurante e áreas de lazer. (PACHECO, 2004. pp. 14)

Não há, no trabalho de Pacheco, imagens que ilustrem a proposta. Nota-se que seu conteúdo se apoia amplamente em entrevistas realizadas pelo autor com os arquitetos. Assim, a divergência de informações é atribuída à perda de documentos pelos autores e até mesmo ao esquecimento de seus detalhes.

É somente acessando o catálogo da Bienal Francesa, que podemos confirmar os dados sobre sua realização e autoria. O seguinte texto atribui a organização geral da mostra à Mauricio Roberto e, a curadoria dos arquitetos, à Marcos Konder Neto.

A arquitetura contemporânea brasileira, até o momento goza de uma reputação sólida no campo internacional. Mas há, nos últimos anos, um aumento real de crescimento natural, que indica, entre as principais razões, a mudança da capital para Brasília, assim como o desenvolvimento econômico de determinadas regiões e a criação de excelentes escolas de arquitetura na maioria dos estados da federação.

Assad, Forte Netto, Gandolfi, Lerner e Sanchotene, todos do Paraná, ilustram essas novas conjunturas culturais e sócio-econômicas. Dotados de um talento excepcional e uma rara capacidade de invenção, apesar de sua juventude, eles são capazes de harmonizar perfeitamente a mais audaciosa proposta para construir um desenho espacial e formal do mais alto nível. Sua arquitetura é clara e lógica, sem por isso ser simplista. Por todas estas razões, eles merecem ser os legítimos sucessores da geração que soube aplicar os princípios da arquitetura moderna brasileira, com, além disso, a vantagem de criar uma arquitetura que, sem perder a sua substância poética, constrói-se mais profundamente em termos de conhecimento tecnológico. O trabalho que eles apresentam na Bienal de Paris é bastante característico de seu poder criativo. A Cidade-Ponte, levando em conta as características de Foz do Iguaçu, propõe a criação de um centro turístico internacional, bem como uma ligação entre Brasil e Argentina, através de uma estrutura com um espaço

de vida de duzentos metros comprimento, é uma ideia que consegue tornar compatível lirismo e técnica ao mesmo tempo. O projeto é bonito e intrépido, como seria de se esperar, sem negligenciar a execução, fator que lhe confere a sua verdadeira dimensão arquitetônica.

Marcos Konder Netto³

Mas só foi possível entender, claramente, de que trata a proposta, a partir da tradução de um documento em francês, em formato de caderno, encontrado em Curitiba, nos arquivos do Instituto Jaime Lerner. Destacou-se os principais pontos de seu memorial descritivo a seguir:

“Para uma concentração de interesses, deve-se considerar a instalação de um centro de turismo em um ponto estratégico que terá uma fantástica vista panorâmica do Iguazu, entre os dois países - Brasil e Argentina.

A partir deste ponto de partida a arquitetura terá condições de responder ao desafio da natureza, sem atingir seu aspecto rural, utilizando a tecnologia de grandes pontes para realização de um projeto de arquitetura e urbanização capaz de atingir uma cooperação internacional que aproximará os países no objetivo de preservar e organizar o potencial do turismo em toda a região [...]

O centro de turismo das Cataratas do Iguazu tenta traduzir a essência do novo urbanismo, especialmente propositivo e coerente: a técnica das estruturas em três dimensões que contém e, simultaneamente, suportam um equipamento de encontro integrado ao meio e que os valoriza [...]

Esta estrutura espacial, enorme grade de concreto que liga as duas margens, apoiando instalações turísticas em diferentes níveis constituindo espaços integrados:

No nível de acesso, onde estão os restaurantes, entrada de hotéis, as agências de turismo e de informação, o tráfego de automóveis é permitido, no nível da área comercial, reservada para os pedestres, e onde se encontram as boutiques, cafés, bares e bancos [...]

³ Tradução livre: L'architecture contemporaine brésilienne a jusqu'à maintenant joui d'une solide réputation dans le domaine international. Mais il y a eu, au cours des dernières années, une réelle progression de l'expansion naturelle, dont on peut chercher les principales raisons à la fois dans changement de la capitale pour Brasília, comme dans l'essor économique de certaines régions et dans la création d'excellentes écoles architecture dans la majorité des Etats de la Fédération.

Assad, Forte Netto, Gandolfi, Lerner et Sanhotene, tous originaires du Parana, illustrent ces nouvelles conjonctures culturelles et socio-économiques. Dotés d'un talent d'exception et d'une rare capacité d'invention, en dépit de leur jeunesse, ils sont capables d'harmoniser parfaitement la plus audacieuse proposition de construction avec une conception spatiale et formelle du niveau le plus élevé. Leur architecture est limpide et logique sans pour cela être simpliste. Pour toutes ces raisons, ils méritent d'être les légitimes continuateurs de la génération qui a su implanter les principes de l'architecture moderne brésilienne, avec, en outre, l'avantage de créer une architecture qui, sans perdre de sa substance poétique, se fonde plus profondément sur le plan de la connaissance technologique. Le travail qu'ils présentent à la Biennale de Paris est tout à fait caractéristique de leur puissance créatrice. La Cité-Pont qu'ils proposent, face aux caractères d'Iguazu, cherchant à créer un centre touristique international ainsi qu'une liaison entre le Brésil et l'Argentine au moyen d'une structure comportant un espace vide de deux cents mètres de longueur, est une idée qui réussit à rendre compatible lyrisme et technique à la fois. Le projet est beau et intrépide, ainsi qu'on pouvait l'espérer, sans pour autant négliger l'exécution, facteur qui lui confère sa véritable dimension architectonique. (Catalogue VI° Biennale de Paris, 1969. Collectif, Préface : J. Lassaingne. Éditions Lhes Presses Artistiques, Paris, 187 pp. + 70 pp. ill., 21 x 10,5 cm., fr., 1969, broché.)

O espaço de construção previsto é de 60.000 m², o que torna a proposta perfeitamente viável. O centro reforça o papel muito importante do turismo na troca cultural entre as nações e cria uma nova forma de economia turística: pode-se mesmo estudar a instalação de uma zona franca de comércio, de diversão onde o jogo seria permitido.”⁴

2. carimbo do documento. *Aménagement Touristique*. 1969

Interpreta-se a escolha dos participantes pela construção de um Centro Turístico devido a proximidade que haviam desenvolvido com o tema para a Eurokursaal em 1965. Edital que compreendeu: além de um hotel de luxo e apartamentos para locação, o programa do novo complexo turístico [Eurokursaal] que incluía ainda um centro comercial; cinemas; piscina térmica; bares; restaurantes; salões para a prática de esportes; pista de patinação no gelo e garagem coberta para veículos, totalizando 92.000m² de área construída.” (PACHECO, 2010. pp. 185)

Maior ponto turístico do Paraná, a cidade de Foz carecia de infraestrutura para receber visitantes. Havia acabado de inaugurar um pequeno aeroporto. Até então contava apenas com estradas precárias de acesso.

⁴ Memorial do Projeto. Tradução livre: De ce point de départ l’architecture est en condition de répondre au défi de la nature, sens atteindre à son aspect agreste, utilisant la technologie des grandes voutes pour la réalisation d’un projet d’architecture et d’urbanisation capable d’atteindre l’objectif de collaborations internationale qui rapprochera les pays tout en preservent et em organisent le potentiel touristique de toute une région.

Le centre de tourisme des cataractes de l’Iguassú tente traduir l’essence d’un nouvel urbanisme, prospectif et surtout coherent: la technique des structures en trois dimensions qui contiennent et en même temps supportent un équipement de rencontre intégré au milieu et qui le valorise.

Cette structure spaciale, immense grille de béton qui relie les deux marges, soutient l’équipement de tourisme sur des niveaux différents, et constitue des espaces intégrés:

Le niveau d’accès où se trouvent les restaurants, les entrées d’hôtels, les agences de tourisme et d’informations où la circulation automobile est soumise à celle du piéton, et le niveau du centre commercial, réservé aux piétons, et le niveau du centre commercial, réservé aux piétons, et où se trouvent les boutiques, cafés, bars et banques.

L’espace de constructions prévu est de 60.000 m², ce qui fait que la proposition est parfaitement viable. Le centre renforce le rôle très important du tourisme dans l’échange culturel entre les nations et crée une nouvelle source d’économie touristique; l’on peut même étudier l’installation d’une zone franche de commerce, de divertissements, où le jeu sera permis.

LA PROPOSITION

3. inserção regional. *Amenagement Touristique*. 1969

O projeto buscava trazer atenção para a região, não apenas como proposta edificada. Mas tratando-se de uma mostra internacional, daria visibilidade à paisagem natural brasileira.

4. inserção da proposta próximo a foz do iguaçu. *Amenagement Touristique*. 1969

5. planta de cobertura. *Amenagement Touristique*. 1969

6. seções transversais e seção longitudinal. *Amenagement Touristique*. 1969

Sobre as influências que os arquitetos teriam recebido no período, nota-se claramente uma semelhança de linguagem no memorial do projeto traduzido com a descrição dos movimentos a seguir:

*Nas elaborações do **Archigram** e dos **Metabolistas** diferem sob certos aspectos - estes últimos buscavam uma composição mais arquitetônica e apresentação mais conservadora. Maki definiu como “uma grande ossatura na qual todas as funções de uma cidade ou de uma parcela de cidade estão abrigadas”, “um elemento da paisagem feito pelo homem” (COHEN, 2013. pp.388)*

Tratando-se de uma exposição de arte, o caráter utópico é desejado e evidenciado pela escala gigantesca da proposta. Buscavam se aproximar do que outros arquitetos estavam produzindo em vários pontos do planeta.

Se alguém pensa que é uma piada, deveria começar a ler as revistas de arquitetura para descobrir o que se publicava. Essa nova geração é devota da produção de Megaestruturas. (Hall, 1968)⁵

Dentre as Megaestruturas publicadas naquele momento, é possível traçar paralelos visuais com dois projetos de Yona Friedman: a *English Channel Bridge* e as nuvens do Urbanismo Espacial para Paris.

Elaborado em Paris entre 1958 e 1965 pelo arquiteto de origem húngara Yona Friedman, o “urbanismo espacial”... As cidades aéreas de Friedman seriam potencialmente ilimitadas e teriam por princípios a mudança permanente e a coexistência de atividades cotidianas. Entre os diferentes tipos de “arquitetura móvel” por ele imaginados há uma Paris Espacial (1959) cujas células residenciais, pairando sobre o Sena e o Champs-Élysées. Sua estrutura portante deriva dos projetos teóricos de Konrad Wachsmann, com quem Friedman estudara no Technion, em Haifa, enquanto seus habitáculos estão próximos das pesquisas de Jean Prouvé, com quem havia trabalhado. (COHEN, 2013. pp.386)

⁵ Tradução livre: If anyone thinks this is a joke, he should start reading the architectural magazines to find out what's in store for him. This new generation are devoted to producing megastructures. (Hall, Peter 'Monumental Folly in *New Society* (October 24 1968), pp. 603)

7. Urbanisme Spatiale. Yona Friedman. 1960.

Em 1960, Friedman publicou dois manifestos seminais, *Arquitetura Móvel* e *a Cidade Espacial*. Nos quais ele define a função de infraestrutura espacial como: uma grade espacial multi-pavimento, que é suportada por espaçados pilares.⁶

Embora não haja discussão a respeito da qualidade do projeto e da inesperada dimensão social que tomou, resta elucidar o mistério em torno do fato da exposição em Paris ter ou não se concretizado. Em entrevistas pessoais, Jaime Lerner e Abrão Assad garantem que o trabalho foi exposto - mas sem a presença de qualquer dos arquitetos responsáveis. “Não tivemos contato algum com a organização na época. As comunicações eram difíceis. Mas nunca recebemos qualquer comunicado de que a exposição não teria acontecido”, afirma Assad. “O projeto era muito bom. Ainda está em tempo de construí-lo”, brinca Lerner.

Se houve exposição, é importante considerar fatos que ocorreram após a mostra. A mesma bienal expõe em sua edição subsequente, 1971, o trabalho de dois grupos italianos com ideais semelhantes aos descritos aqui. O grupo Archizoom apresenta suas *No-Stop Cities* enquanto o Superstudio leva a mostra as *Super Surfaces*. Trabalhos que apresentam desenhos muito mais abstratos porém contém questionamentos semelhantes entre cidade e natureza.

*Assim, considerando a separação entre "realidade" e "fantasia", é uma questão de validação: é o instrumento que valoriza a ópera ou a Opéra que valoriza o instrumento: quem tem prioridade, o servo ou o servido? A arquitetura moderna e o Superstudio seguindo o caminho geral, sempre quiseram abolir esta distinção bruta, ou mesmo apagar a questão;*⁷

⁶ In 1960 Friedman published his two seminal manifestos, *Architecture Mobile* and *La Ville spatiale*. He defines the function of the space frame as follows: *Critical for the Ville Spatiale is what I call 'spatial infrastructure': a multi-storey space-frame-grid, which is supported by widely-spaced piles [...]. This infrastructure forms the fixed element of the city.* (Ruth Eaton, *Ideal Cities: Utopianism and the (Un)built Environment*, London 2002.)

⁷ For, given the rifting of 'reality' and 'fantasy', it is a question of what sponsors what: Do the sewers validate the Opéra or does the Opéra validate the sewers: which has priority, the servant or the served? Modern architecture, and Superstudio following its general lead, has always wished to abolish this gross distinction, or even to obliterate the question; (Rowe, Colin. *Collage City*. pp.45)

Analogia que se aplica claramente ao marco turístico proposto. Uma maneira de validar o edifício pelo seu entorno natural e vice-versa. Da mesma forma, um país ligado ao outro por uma ponte de conexão.

Se houvesse a possibilidade de desenvolver, além da abstração, o conceito de Monumento Contínuo também se aplicaria a este caso: construção que é estrada e edifício simultaneamente.

Cabe destacar um trecho do memorial que compara o terreno escolhido pelos arquitetos, entre Brasil e Paraguai com o de outro vale, entre os Estados Unidos e o Canadá.

O rio Iguazu termina em uma imensa queda d'água incomparável em sua vertiginosa beleza. Apenas as quedas de Niagara se aproximam, ainda que de longe, desta grandeza⁸

As quedas do Niagara, são o lugar elencado em 1972, pelos membros do Superstudio para posicionar sua proposta de Arquitetura Reflexiva.

8. Architettura Riflessa

“Uma bacia de espelhos para as quedas d’água. O lado americano das Cataratas do Niágara pode ser cortado, deixando apenas as quedas canadenses ativo. A bacia retangular pode ser

⁸ Memorial do Projeto. Tradução livre: *Le fleuve Iguassú termine en une immense chute déau incomparable en sa vertigineuse beauté. Seules les chutes de Niágara s’approche de très loin de cette grandeur.*

construída e coberta por espelho de aço polido. Quando a água é ligada novamente a bacia vai encher-se em 33 minutos, nenhum segundo e 94 centenas.”⁹

Proposta que por sua imagem e descrição abstrata, passa a aproximar a obra do Superstudio de sua última fase. Muito mais conectada à arte do que à arquitetura. Abstração em detrimento da exequibilidade, uma proposta que tem sua forma final limitada ao papel.

Partindo da utopia ao detalhe; da arquitetura à política. O Edifício-Ponte foi uma espécie de licença poética. E não é com menos poesia, que os arquitetos paranaenses encerram a descrição de seu trabalho citando Vinicius de Moraes.

Uma vez estabelecido o contato entre as nações e organizado o ponto de encontro neste ambiente, a mais impressionante do mundo, só nos resta apelar ao poeta:

"A vida é arte do encontro

Embora haja tanto desencontro pela vida"

*A este encontro, ainda que singelo, nós propomos: "A Ponte do Encontro".*¹⁰

9. “pont de rencontre”. *Amenagement Touristique*. 1969

⁹ Imagem e texto. Tradução livre: *A basin of mirrors for vertical waters. The American side of Niagara Falls can be cut off leaving only the Canadian Falls (Horseshoe) active. A rectangular basin can be built and covered in mirror polished steel sheeting. When the water is turned on again the basin will fill up in 33 minutes no seconds and 94 hundreds.* (L'Architettura Riflessa. SUPERSTUDIO OPERE 1966-78. 2016)

¹⁰ Tradução livre: Une fois établi le contact entre les nations et organes le point de rencontre dans cette ambiance, la plus impressionnante du monde, il ne reste qu' à rappeler le poète:

Le Vie est l'art de la rencontre
Bien qu'on s'y perde si souvent

Cette rencontre si petite qu'elle soit, nous la proposons: le “pont de rencontre”.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- ARGAN, Giulio Carlo. *História da arte como história da cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- AURELI, Pier Vittorio. *The possibility of an Absolute Architecture*. The MIT Press. 2011.
- BENEVOLO, Leonardo. *A cidade e o arquiteto*. Lisboa: Edições 70, 1998.
- CANDILIS, Georges; JOSIC, Alexis; WOODS, Shadrach. *Toulouse le Mirail: el nacimiento de una ciudad nueva*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1976.
- COHEN, Jean-Louis. *O futuro da arquitetura desde 1889*. COSAC NAIFY. São Paulo, 2013
- COLOMINA, Beatriz. *The split Wall in Sexuality and Space*. Princeton Press, 1992.
- DUDEQUE, Irã T. *Nenhum dia sem uma linha: uma história do urbanismo em Curitiba*. São Paulo: Studio Nobel, 2010.
- JENCKS, CHARLES. *Le Corbusier: And the Continual Revolution in Architecture*. The Monacelli Press. 2000.
- BOSMAN, Jos. 2006. *Team 10: In Search of a Utopia of the Present 1953-1981*
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- NESBITT, Kate (org). *Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia teórica (1965-1995)*. São Paulo: Cosac Naify, 2006
- MONTANER, Josep Maria. *Arquitetura e crítica*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007
- MONTANER, Josep Maria. *Arquitetura e crítica na América Latina*. São Paulo: Romano Guerra, 2014.
- ROWE, Colin & KOETLER, Fred. *Collage City*. MIT Press. 1979.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: EDUSP, 1997.
- VIEDLER, Antony. *Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism*. Paperback, 2008.
- WAISMAN, Marina. *O interior da história*. São Paulo: Perspetiva, 2013.

BIBLIOGRAFIA

- ANTEPROJETO PARA CASA DO ESTUDANTE. *Revista Acrópole*, v.281, abr. 1962
- AGENCIA DE AUTOMÓVEIS. *Revista Acrópole*, v.290, jan. 1963
- A tribuna, 7 de outubro de 1969.
- Amenagement Touristique*. Instituto Jaime Lerner. 1969

BERRIEL, Andrea & SUZUKI, Juliana Harumi. *Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná*. Curitiba: IAB-PR: Editora UFPR, 2012.

Prêmios. ACROPOLE, ED. 361, Abril, 1969

BANHAM, Reyner. *Megastructure - Urban Futures of the Recent Past*, Thames and Hudson, London 1976.

Catalogue VI^o Biennale de Paris, 1969. Collectif, Préface : J. Lassaigue. Éditions Lhes Presses Artistiques, Paris, 187 pp. + 70 pp. ill., 21 x 10,5 cm., fr., 1969, broché.

CONTIER, Felipe. *Projeto e Construção da Escola de Vilanova Artigas*. 2015

EATON, Ruth. *Ideal Cities: Utopianism and the (Un)built Environment*, London 2002

ESTÁDIO MUNICIPAL DE MARINGÁ. *Revista Acrópole*, v.302, jan. 1964

GNOATO, Luis Salvador. *Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba*. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. (Coleção A Capital)

HALL, Peter. 'Monumental Folly in *New Society* (October 24 1968)

Itamarati cancela mostra no Museu. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 31 maio 1969

FERRO, Sérgio. "Arquitetura Nova" [1967], In: *Arquitetura e trabalho livre*. São Paulo: Cosac & Naify, 2006

PACHECO, Paulo Cesar Braga. *A Arquitetura do Grupo do Paraná, 1957-1980*. Porto Alegre, 2010.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. *O Risco do Paraná e os concursos nacionais de Arquitetura 1962-1981*. Porto Alegre, 2004.

Revista Continental, n.39, março de 2004

SEGAWA, Hugo. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/>> Acesso em: 21 Jul.2016.

SCHROEDER, Caroline. *X Bienal de São Paulo: sob os efeitos da contestação*. São Paulo, 2011.

SUPERSTUDIO OPERE 1966-78. MAXXI Catalog. Roma, 2016

TECHNIQUES ET ARCHITECTURE, 28^o SERIE, N^o4, 1967

TECHNIQUES ET ARCHITECTURE, 29^o SERIE, N^o2, 1968

VIANNA, Fabiano Borba. *Estudo e evolução do projeto de plantas de apartamentos de Curitiba: 1943- 2004*. 2011. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

LISTA DE FIGURAS

1. A bienal do boicote . Mino, A tribuna, 7 de outubro de 1969.
2. Carimbo do documento. Aménagement Touristique, 1969. Instituto Jaime Lerner.
3. Inserção regional. Aménagement Touristique, 1969. Instituto Jaime Lerner.
4. Inserção da proposta próximo a foz do Iguaçu. Aménagement Touristique. 1969. Instituto Jaime Lerner.
5. Plante de Cobertura. Aménagement Touristique. 1969. Instituto Jaime Lerner.
6. Seções transversais e longitudinal. Aménagement Touristique. 1969. Instituto Jaime Lerner.
7. Urbanisme Spatiale - Yona Friedman. COHEN, Jean-Louis. O futuro da arquitetura desde 1889. COSAC NAIFY. São Paulo, 2013
8. Architettura Riflessa. SUPERSTUDIO OPERE 1966-78. MAXXI Catalog. Roma, 2016.
9. “Pont de Rencontre”. Aménagement Touristique, 1969. Instituto Jaime Lerner.